

**REDIT MODUL TIZIMIDA TALABALARNING MUSTAQIL TA'LIMINI TASHKIL
ETISHDA ZAMONAVIY METODLARNING O'RNI**

Dilnoza Axmedova

Navoiy DPI tayansh doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10011113>

Zamonaviy oliy ta'limning eng muhim vazifalaridan biri globallashuv davrida o'z-o'zini rivojlantiruvshi, mustaqil ta'limlash ko'nikmalarga ega bo'lgan, innovasion faoliyatga qodir bo'lgan ijodkor mutaxassisni shakllantirishdir. Zamonaviy malakali, raqobatbardosh mutaxassis axborot-kommunikasiya texnologiyalarini yaxshi bilishi, doimiy kasbiy o'sishga tayyorligini namoyon etishi, olingan bilimlarini innovasion texnologiyalarga transformasiya qilish malakalariga ega bo'lishi va mustaqil bilim olish ko'nikmalarini shakllantirishi va rivojlantirishi kerak.

Ushbu vazifalarni hal qilish uchun texnik imkoniyatining zamonaviy darajasiga mos keladigan yangi formalar va o'qitish texnologiyasini oliy ta'limning o'quv jarayoniga joriy etish orqali erishish mumkin. Zamonaviy jamiyatda bitta shaxsning insoniyat tomonidan ko'r yillar mobaynida yig'ilgan katta hajmdagi bilimlarni egallashining imkoniyati yo'q. Buning tezkor va qulay usullaridan biri – ma'lumotlar bazasi, internet resurslari, faylli serverlarga kirish ushun masofaviy texnologiyalarni qo'llashdir. Yangi axborot- ta'lim muhiti ta'lim jarayonini identifikatsiyalash va ta'lim oluvshining rivojlanishiga yo'naltirilgan o'qitishning zamonaviy formalari va metodlarini joriy etish ushun ulkan imkoniyatlarga ega.

L.A.Bondarning fikricha, zamonaviy o'quv jarayoni, birinchi navbatda, talabalarning o'quv-bilish va o'quv-tadqiqot faoliyatini rivojlantirishga, shuningdek o'zini ijodiy namoyon etishga yo'naltirilishi kerak. Bunday jarayonni amalga oshirish imkoniyatlarini yaratish uchun talabalarning mustaqil ta'limlarini to'g'ri tashkil etishda AKTdan, xususan uning axborot-ta'lim muhitidan foydalanish orqali erishish mumkin [1].

Masofaviy o'qitish texnologiyasida an'anaviy metodlardan: namoyish etish, illyustratsiya, tushuntirish, hikoya, mashq, yozma ishlar, takrorlash va h.k. foydalanish mumkin. Olib borgan tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatadiki, talabaning mustaqil faoliyatini tashkil etish samaradorligini oshirish uchun munozara metodlarini, treninglarni, o'yinli metodlarni, muammoli metodlarni, shuningdek keys metodini va loyiha metodini qo'llash maqsadga muvofiqdir.

Muhokama (lot. *dissussio* - ko'rib shiqish, tadqiqot), har qanday bahsli masalani, muammoni yoki nizoni jamoaviy muhokamasidir. Muhokamalar oldindan belgilangan mavzulardagi muammolarni guruh bo'lib hal etish orqali o'tkaziladi.

Masofaviy texnologiyalarda muhokama yanada samaraliroq hisoblanadi, shunki har bir o'qiyotgan sub'ektning ishtiroki shartdir; talabalar "suhbat"ga qatnashishdan oldin o'zlari va boshqalarning javoblarini obdon o'ylash imkoniyatiga ega; virtual muhokama har bir sub'ektga javob berishdan oldin, yana bir bor o'quv materiallarni ko'rib shiqish imkoniyatini beradi. Muhokama yanada mahsuldor bo'lishi ushun mavzuga mos bo'lishi, ilmiylik, muammoli va amaliyotga dahldor kabi bir qator talablar qo'yilishi kerak.

Trening - interaktiv ta'limning formasi bo'lib, uning maqsadi muloqotda shaxslararo va kasbiy hatti-harakatlar komretentligini rivojlantirishdir. Bu mustaqil ta'limlarni masofaviy texnologiyalar asosida tashkil etishning muhim metodlaridan biridir [2].

O‘yinli texnologiyalar. Masofaviy o‘qitish sharoitida o‘yinli texnologiyalar virtual muloqotning ta’lim muhiti xususiyatlaridan kelib shiqqan holda ko‘rlab muammolarni eshishga qodirdir. Bunda internet o‘yin muhitiga aylanadi va bunday o‘qitish texnologiyasini didaktik amalga oshirishda o‘z qonunlarini ilgari suradi. Barcha ishlab shiqilgan o‘yinlar va testlar fan dasturiga qo‘shimcha didaktik material sifatida foydalaniladi.

Metodikada pedagogik o‘yinlarning quyidagi turlari ajralib turadi:

- o‘rgatuvchi, mashq qiluvchi, nazorat qiluvchi, umumlashtiruvchi;
- bilishga imkon beruvchi, tarbiyalovchi, rivojlantiruvchi;
- reproduktiv, ijodiy, kommunikativ, diagnostik, kasbga yo‘naltirilgan, psixotexnik va h.k.

O‘yinli metodika xarakteri bo‘yicha o‘yinlar predmetli, syujetli, rolli, ishbilarmon va imitatsion turlarga bo‘linadi. Masofaviy o‘qitish sharoitida o‘yinli texnologiyalar virtual muloqot ta’lim muhitining xususiyati bo‘yicha ko‘plab muammolarni echish imkoniyatlariga ega.

Muammo – bo‘lg‘usi kasbiy faoliyatiga daxldor bo‘lgan va talabalarda kasbiy kompetentlikni shakllantirishga xizmat qiladigan o‘qitish metodidir. Agar muammo to‘g‘ri shakllantirilgan bo‘lsa, unda u yangi axborotlarni izlashga yo‘naltirilgan va shu orqali samarali faoliyatni ta‘minlaydigan mantiqiy vosita funksiyasini bajaradi.

Talabalar oldiga qo‘yiladigan muammolar tizimga qo‘yiladi, ya‘ni har bir yangi muammo bilan material yanada murakkablashadi. Talabalar yangi ma‘lumotlarni oladilar va tizimli ravishda bir darajadan ikkinchisiga o‘tadilar.

Case - bu kasbiy faoliyatning haqiqiy yoki xayoliy holatining tavsifi bo‘lib, u o‘rganilayotgan mavzu yoki tematik blok jihatlarini aks ettiradi. Talabalarning mustaqil ta‘limlarini tashkil etishda keys-texnologiyalar ham real ham virtual holatni o‘zlashtirishni nazarda tutadi. Virtual holatni aks ettirishda axborot – kommunikasiya texnologiyalari muhim o‘rin egallaydi.

Keys-metodini amalga oshirishni ta‘minlashning ikkita prinsipi ishlab shiqilgan[3]:

Alohida talabalar yoki guruh konkret vaziyatni tadqiqot qilishida o‘qituvchi muhokama jarayonini boshqarib borishi kerak.

Muhokamani samarali boshqarishning asosiy shartlaridan biri o‘qituvchi tomonidan vaziyat tavsifi mazmunidagi detallaridan foydalanish malakalarini egallaganligidir.

Mustaqil ishlarni tashkil etishda keys-texnologiyalarni qo‘llash quyidagi muhim pedagogik masalalarni eshish imkoniyatlarini beradi:

- pedagogik nazariya va amaliyotning konstruktiv aloqadorligini ta‘minlaydi;
- ijobiy motivasiyani rag‘batlantiradi, talabaning bo‘lajak kasbiga bo‘lgan qiziqishini oshiradi;
- kasbiy sohada ijtimoiy kommunikasiya malakalarini va ko‘nikmalarini rivojlantiradi;
- talabalarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirishga xizmat qiladi;
- talabalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishga hamkorlik qiladi, qarorlar qabul qilishda mustaqillik darajasini oshiradi.

Ushbu metodlardan foydalanilsa Oliy ta‘limda tahsil olayotgan yosh kadrlarning fanga nisbatan qiziqishi ortadi. Ta‘lim tizimi sifat jihatdan ancha yuqorilashadi.

REFERENCES

1. Bobrova I.I. Некоторые проблемы дистанционного образования России. – Наушные труды CWorld. 2013. Т. 27. № 4. – С. 11–14.
2. Azizxo‘jaeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. O‘quv qo‘llanma. - T.: O‘zbekiston yozuvshilar uyushmasi adabiyot jamg‘armasi nashriyoti. 2006. - 160 b.
3. Musurmonova O. Talabalar ma’naviy madaniyatini shakllantirish. – T.:O‘qituvshi, 1995. – 112b.